

ЭТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

А.В. Юлдашева

Филиал МГУ в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192435>

Искусственный интеллект [1] — это отрасль компьютерных наук, которая создает системы, способные выполнять задачи, подобные человеческим, такие как распознавание языка и текста, изучение контента и решение проблем.

ИИ использует такие методы, как машинное обучение и глубокое обучение, чтобы анализировать огромные объемы данных и распознавать в них закономерности. Искусственный интеллект — это не просто модное слово. Он действительно помогает. Он действительно улучшает. Прямо здесь и прямо сейчас.

ИИ важен для ИТ, поскольку он может помочь ИТ-командам справиться с растущей сложностью и требованиями современных ИТ-сред. Искусственный интеллект может помочь ИТ-специалистам внедрять инновации и создавать ценность для клиентов и бизнеса.

Этика искусственного интеллекта (ИИ) — это область, изучающая этические последствия разработки и использования систем ИИ. По сути, это набор руководящих принципов, которые обеспечивают ответственное создание и применение технологий ИИ, которые должны [2]:

- **предотвращать предвзятость.** Системы ИИ, обученные на основе предвзятых данных, могут увековечить дискриминацию. Этика ИИ направлена на смягчение предвзятости при разработке ИИ для обеспечения честных результатов.
- **защищать конфиденциальность.** Системы ИИ часто полагаются на огромные объемы данных, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности. Этика ИИ подчеркивает ответственный сбор и использование данных.
- **обеспечивать прозрачность и объяснимость.** Понимание того, как технологии ИИ позволяют принимать решения, имеет решающее значение. Этика ИИ поощряет создание прозрачных моделей ИИ, которые мы можем объяснить.

Почему же важна этика искусственного интеллекта? Крайне важно разбираться в каждой мелочи, связанной с любой технологией. Точно так же нам необходимо изучать искусственный интеллект, его работу и влияние, которое эта стремительно развивающаяся технология оказывает на экономику. Ниже приведенное поможет нам понять важность технологии искусственного интеллекта. Благополучие людей, живущих в условиях рыночной экономики, имеет первостепенное значение, и при создании любой технологии необходимо уделять этому первостепенное внимание, изучая этические нормы и границы развития. Необходимо предотвращать любой потенциальный вред или риски, чтобы защитить благополучие человечества. Этические принципы помогают разработчикам выбирать разнообразные выборки данных, которые помогают устранить предвзятость или недостаточную представленность и свести к минимуму негативное влияние на пользователей. Модель ИИ, построенная с соблюдением всех этических принципов, вызывает гораздо больше доверия у пользователей. Это доверие возникает благодаря прозрачности, конфиденциальности и безопасности для пользователей. Поэтому они

продвигают такие технологии, и ИИ или любые другие современные технологии будут стабильно развиваться и внедряться по всему миру в течение многих лет.

Рассмотрим **5 основных принципов этики ИИ** [3]. Эти пять принципов имеют решающее значение для укрепления доверия и обеспечения этичного использования систем искусственного интеллекта (ИИ). Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

1. Справедливость и недискриминация

Представьте себе инструмент ИИ, используемый для одобрения кредитов. В идеале он должен оценивать кредитоспособность на основе соответствующих финансовых данных, а не таких факторов, как раса, пол или почтовый индекс. Этот принцип подчёркивает важность создания ИИ, который относится ко всем одинаково и не закрепляет социальные предубеждения.

- **Проблемы:** системы ИИ могут наследовать и усиливать искажения, присутствующие в данных, на которых они обучаются. Необъективные данные могут привести к дискриминационным результатам, таким как несправедливое отклонение заявок на получение кредита от определенных демографических групп.

- **Решения:** такие методы, как ослабление алгоритмов и использование различных наборов данных во время обучения, могут помочь уменьшить предвзятость. Кроме того, постоянный мониторинг справедливости результатов ИИ имеет решающее значение.

2. Прозрачность

Представьте черный ящик, который сообщает вам, имеете ли вы квалификацию для работы, но не объясняет почему. Отсутствие прозрачности является серьезной проблемой для ИИ. Прозрачность позволяет нам понять, как системы ИИ принимают решения.

- **Проблемы:** сложные алгоритмы ИИ могут быть трудны для понимания даже экспертами. Это затрудняет объяснение общественности процесса принятия решений.

- **Решения:** исследования в области объяснимого ИИ направлены на разработку методов, позволяющих ИИ объяснять свои рассуждения доступным для понимания человеком способом. Это может включать в себя предоставление информации о факторах, повлиявших на решение.

3. Защита данных

Наши персональные данные часто используются для обучения систем искусственного интеллекта. Этот принцип подчёркивает важность ответственного обращения с данными.

- **Проблемы:** методы сбора данных могут быть навязчивыми, а хранение данных может быть уязвимым для взлома. Также существует риск использования данных не по назначению.

- **Решения:** необходимы чёткие правила сбора, хранения и использования данных. Люди должны иметь контроль над своими данными и возможность отказаться от их использования для разработки ИИ. Для защиты конфиденциальной информации необходимы надёжные меры кибербезопасности.

4. Объяснимость

Этот принцип тесно связан с прозрачностью. Он направлен на то, чтобы решения ИИ были не просто понятными в принципе, но и объяснимыми для тех, кого они затрагивают.

- **Проблемы:** сложные модели ИИ могут быть похожи на запутанные сети связей. Объяснить, как они приходят к конкретному решению, может быть очень сложно с технической точки зрения и трудно для понимания неспециалистов.

- **Решения:** исследователи разрабатывают методы, позволяющие разбить процесс принятия решений ИИ на более простые этапы или выделить наиболее важные данные, повлиявшие на результат. Это может помочь людям понять логику действий ИИ.

5. Автономия и контроль человека

ИИ должен быть инструментом, который расширяет возможности людей, а не заменяет их. Этот принцип подчеркивает, что люди должны сохранять контроль над системами ИИ и иметь возможность отменять их решения, когда это необходимо.

- **Проблемы:** по мере усложнения ИИ возникает риск чрезмерной зависимости от его решений. Кроме того, в критически важных для безопасности приложениях, таких как автономные транспортные средства, крайне важен контроль со стороны человека.

- **Решения:** системы искусственного интеллекта должны быть спроектированы с учётом чётких механизмов контроля со стороны человека. Это может включать в себя возможность для людей просматривать и потенциально отменять рекомендации искусственного интеллекта до того, как они будут выполнены.

А теперь, рассмотрим некоторые распространенные **этические проблемы** искусственного интеллекта [4]:

1. **Непрозрачность.** Непрозрачность является ключевой этической проблемой в технологиях ИИ, поскольку системы ИИ часто работают как «чёрные ящики», из-за чего пользователям и заинтересованным сторонам сложно понять, как принимаются решения или почему получаются определённые результаты. Отсутствие прозрачности обычно приводит к другим проблемам, таким как предвзятость, справедливость и т. д.

2. **Атаки и взломы.** ИИ подвержен атакам злоумышленников, и, поскольку ИИ работает исключительно с данными, существует высокая вероятность кибератак и утечек данных. Чтобы предотвратить это, необходим защитный механизм, который предотвратит кибератаки и обеспечит сохранность конфиденциальных данных и безопасность ИИ.

3. **Алгоритмические предубеждения.** Предубеждения, присутствующие в обучающих данных или алгоритмических процессах принятия решений, могут привести к несправедливым или дискриминационным результатам.

4. **Этическая подотчётность.** Незначительная ошибка в технологии ИИ может привести к таким проблемам, как предвзятость, дискриминация, нарушение конфиденциальности и угрозы безопасности. Пользователь, заинтересованная сторона, внедряющий или разрабатывающий ИИ должен взять на себя ответственность за решение этических дилемм, проблем и вопросов, возникающих при разработке, внедрении и использовании технологий ИИ.

5. **Управление рисками.** При разработке и внедрении ИИ возникают различные риски, такие как сбои системы, ошибки или непредвиденные последствия, и решение этих проблем требует тщательного рассмотрения рисков для безопасности, надежных стратегий управления рисками и внедрения мер безопасности для обеспечения безопасного использования технологий ИИ.

Что такое Этический кодекс ИИ?[5]

1. **Открытость и раскрытие информации:** прозрачность в ИИ означает открытость действий и операций, выполняемых машиной. Согласно «Кодексу этики», положения о прозрачности помогают пользователю или разработчику понять действия и решения, принимаемые ИИ внутри системы.

2. **Стандарты безопасности данных:** безопасный ИИ обеспечивает целостность, конфиденциальность и доступность систем ИИ и данных. Положения «Кодекса этики» включают механизмы контроля доступа и аутентификации для обеспечения безопасности. Уделяя приоритетное внимание безопасности ИИ, заинтересованные стороны могут снизить риски, защитить конфиденциальность пользователей и обеспечить надёжность систем ИИ.

3. **Равенство и беспристрастное принятие решений:** борьба с предвзятостью и обеспечение справедливости необходимы для того, чтобы технологии ИИ разрабатывались, внедрялись и использовались этичным и ответственным образом. В «Кодексе этики» подчеркивается важность устранения предвзятости в алгоритмах ИИ и данных для предотвращения несправедливых или дискриминационных результатов.

4. **Этические обязательства:** под ответственностью понимаются этические и юридические обязательства отдельных лиц, организаций и заинтересованных сторон, участвующих в разработке, внедрении и использовании технологий ИИ. Это подразумевает важность принятия на себя ответственности за результаты и влияние систем ИИ.

5. **Безопасность и благополучие:** в "Этическом кодексе" подчеркивается важность оценки и смягчения потенциальных рисков и опасностей, связанных с системами ИИ, таких как системные сбои, ошибки или непреднамеренные последствия, для минимизации вреда и обеспечения безопасности технологий ИИ.

Как внедрить 'Этику искусственного интеллекта'?[3]

Пока разработчик изучает "Этику ИИ", для него крайне важно изучить различные методы снижения потенциальных рисков и научиться предотвращать любые неэтичные ошибки. Ниже приведены стратегии управления 'Этикой искусственного интеллекта':

- **Стратегии внедрения прозрачности:** разработчики могут внедрить прозрачность в ИИ, разработав инструменты, которые помогают ИИ объяснять свои решения и действия. Более того, можно разработать технологию ИИ, которая по умолчанию интерпретирует саму себя. Мониторинг и документирование процесса разработки или действий могут помочь нам понять поведение системы и сообщать о возникновении каких-либо несоответствий.

- **Стратегии обеспечения безопасности:** шифрование любой конфиденциальной информации является ключом к безопасности, предотвращающим несанкционированный доступ к данным. Кроме того, разработчик может применять надёжные механизмы контроля доступа для управления разрешениями и доступом конкретных лиц или использовать этичные и безопасные методы разработки при обучении модели.

- **Стратегии внедрения предвзятости и справедливости:** требуется оценить любой вид предвзятости, присутствующий в данных, путем надлежащей предварительной обработки, прежде чем предоставлять их машине. Необходимо выбирать разнообразную выборку данных, чтобы избежать недопредставленности любого рода. Модель должна

быть оценена для проверки справедливости и снижения любого риска потенциальной предвзятости перед внедрением.

- **Стратегии реализации ответственности:** необходимо сформировать набор рекомендаций, включающих такие принципы, как конфиденциальность, прозрачность, безопасность и т. д., и каждый разработчик должен соблюдать эти правила, а также быть осведомлённым о рисках. Разработчик должен учитывать этические соображения при создании модели ИИ.

- **Стратегии обеспечения безопасности:** разработчикам необходимо создать модель ИИ, следуя всем этическим рекомендациям. Должны быть проведены тщательная проверка и тестирование для снижения любых рисков. На случай возникновения ошибок рекомендуется предусмотреть механизмы защиты от сбоев, чтобы избежать дальнейшего разрушения. После разработки необходимо регулярно проводить мониторинг и оценку состояния, чтобы выявить и устранить любые ошибки в будущем.

Нам нужны правовые нормы или стандарты, регулирующие использование или разработку систем искусственного интеллекта. Европейский Союз уже предложил регламент по надежному искусственному интеллекту[3], устанавливающий требования к применению ИИ в сферах с высоким уровнем риска.

25 августа 2022 года при Министерстве инновационного развития Узбекистана создали консультативный совет [4]. Его деятельность направлена на разработку предложений развития Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту. Почетным председателем совета является Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://hi-news.ru/research-development/iskusstvennyj-intellekt-chast-pervaya-put-k-sverxintellektu.html>
2. McCorduck, Pamela. *Machines Who Think* (2nd ed.). — Natick, MA: A. K. Peters, Ltd, 2004.
3. Гэри Маркус, Эрнест Дэвис. *Искусственный интеллект: Перегрузка. Как создать машинный разум, которому действительно можно доверять = Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust*. — М.: Интеллектуальная Литература, 2021. — 304 с.
4. Филиппов И.А. Проблема ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом // Концепция "Общества знаний" в современной науке: сборник статей Международной научно-практической конференции. Том. Часть 2. Пермь, 04 мая 2019 г. С. 84-87.
5. Smith M. In Wisconsin, a Backlash Against Using Data to Foretell Defendants' Futures // *The New York Times*. 2016. URL: <https://www.nytimes.com/2016/06/23/us/backlash-in-wisconsin-against-using-data-to-foretell-defendants-futures.html> (дата обращения 12.06.2021).
6. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) // European Parliament, 2017. URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN> (дата обращения 12.06.2021).